

TOSHKENT SHAHRIDA REABILITATSIYANING UY BOSQICHIDA TASHKIL ETISH VA MUROJA'ATLARNI TAHLIL QILISH

Boisov Suxrob Komiljanovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824500>

Tadqiqot maqsadi: Toshkent shahrida reabilitatsiyaning uy bosqichida tashkil etish va muroja'atlarni tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: 2023-2024 yillar oralig'ida "Reabilitologiya" markazi a'zolari Toshkent shahrida 125 nafar bemorga reabilitatsiya yordamini ko'rsatishdi. Bemorlar orasida xavf omillari, shikoyatlari, o'rtacha yoshi, gender nisbatlarini aniqlashtirish maqsadida maxsus so'rovnomalarni tayyorlandi va tahlil qilindi.

Olingan natijalar: bemorlarning orasida kasallanish asosan 51-60 yosh oralig'ida ko'proq aniqlangan va 53,6% ni, 70 nafari ayollar (56%) va 58 tasi (44%) erkaklar bo'lgan. Kasalliklar bo'yicha tahlilimizdan bemorlar orasida eng katta qism ishemiya 68% ni, eng kam Geyno Barri 6% ekan. Bemorlarimiz kasalliklarini asosan gipodinamiya va giperlipidemiya bilan bog'lashadi. Chunki bunday holatda qon quyilish holatlari ko'p uchraydi. Eng kam sababchi deb Covid-19 ni belgilashgan. Simptomlari bo'yicha eng katta foiz bir yoki ikki tomonlama gemiparez va gemipligiya bo'lib 100%, bu ham insultning eng ko'p uchraydigan asoratlaridan biridir.

Xulosa. Demak xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Toshkent shahrida 2023-2024 yillar oralig'ida 125 nafar bemor reabilitatsiyaga ehtiyoj sezgan, ammo bu kasallanish ko'rsatkichi oldida juda kam foizni tashkil qiladi. Kam qilingan muroja'at bu kasallar orasida reabilitatsiya tushunchasining yo'qligi yoki uning toki funksiyalar tiklanishigacha va ularning mustahkamlanishigacha olib borilishi kerakligi haqida yetarlicha ma'lumot berilmaganligiga ishora bo'ladi. Natijada bu nogironlik foizining ortishiga va davlatning iqtisodiy zarariga sabab bo'lishiga olib keladi.